

Optimalisasi Kapasitas Produksi untuk Efisiensi Biaya *Sparepart* pada Proses Pengolahan Sawit

Firdaus Jamsan, Nadya Stephanie Padlin

Program Studi Manajemen Logistik Industri Agro, Politeknik ATI Padang, Padang, Indonesia

Email : firdausjamsan@poltekatipdg.ac.id; nadyastephanie03@gmail.com

Abstrak. Optimalisasi kapasitas produksi merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan efisiensi operasional industri pengolahan sawit. Kapasitas yang tidak dikelola dengan tepat dapat memperpanjang waktu proses, mempercepat keausan *sparepart*, serta meningkatkan biaya perawatan mesin. Sebaliknya, kapasitas yang lebih tinggi berpotensi memperpendek jam kerja mesin dan menekan biaya pemeliharaan, meskipun tetap menghadirkan risiko keterbatasan pasokan bahan baku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variasi kapasitas produksi dalam kaitannya dengan kebutuhan *sparepart* dan biaya perawatan, serta menentukan kapasitas yang optimal dari sisi teknis maupun finansial. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *trade-off analysis* berdasarkan data operasional tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan berbanding terbalik antara kapasitas produksi dan biaya *sparepart*. Pada kapasitas 40 ton/jam, waktu olah lebih panjang sehingga kebutuhan penggantian *sparepart* meningkat dan biaya tahunan mencapai sekitar Rp 77,6 juta. Sementara itu, pada kapasitas 50 ton/jam, waktu olah lebih singkat, umur pakai *sparepart* lebih panjang, dan biaya menurun hingga sekitar Rp 72 juta. Berdasarkan hasil tersebut, kapasitas optimal berada pada kisaran 45–50 ton/jam karena menghasilkan keseimbangan terbaik antara kontinuitas produksi dan efisiensi biaya.

Keywords: optimalisasi kapasitas, biaya *sparepart*, efisiensi operasional, pengolahan sawit

1. PENDAHULUAN

Industri pengolahan kelapa sawit merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Proses pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi *crude palm oil* (CPO) dan palm kernel sangat bergantung pada keberlangsungan operasional mesin produksi, khususnya pada stasiun *press* yang berfungsi mengekstraksi minyak dari daging buah sawit. Keandalan mesin di stasiun ini ditentukan oleh ketersediaan serta umur pakai *sparepart*. Apabila *sparepart* digunakan melebihi batas pakainya, risiko kerusakan meningkat, sehingga berdampak pada penurunan kinerja mesin, terganggunya proses produksi, dan membengkaknya biaya perawatan (Supandi, 1982; Indrajit & Pranoto, 2016).

Variasi kapasitas produksi memiliki konsekuensi langsung terhadap siklus kerja mesin dan frekuensi penggantian *sparepart*. Kapasitas rendah membuat waktu olah lebih panjang, mempercepat keausan *sparepart*, dan meningkatkan biaya perawatan tahunan. Sebaliknya, kapasitas lebih tinggi memungkinkan volume produksi diselesaikan lebih cepat, sehingga memperpanjang umur pakai *sparepart* dan menekan biaya operasional (Hikmawan, 2020; Hasballah & Siahaan, 2018). Hal ini menunjukkan adanya *trade-off* antara fleksibilitas kapasitas produksi dengan efisiensi biaya perawatan, sebagaimana ditegaskan oleh Blanchard & Fabrycky (2011) bahwa setiap keputusan operasional menuntut kompromi antara aspek teknis dan ekonomis.

Sejumlah penelitian sebelumnya banyak membahas manajemen persediaan (Eunike dkk., 2018; Wild, 2002) dan pengendalian *sparepart* (Supandi, 1982; Indrajit & Pranoto, 2016), namun kajian yang secara khusus menyoroti pengaruh kapasitas produksi terhadap kebutuhan dan biaya *sparepart* dalam konteks industri pengolahan sawit masih terbatas. Gap inilah yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu bagaimana variasi kapasitas produksi berdampak pada kebutuhan *sparepart* dan biaya perawatan mesin di stasiun *press*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi kapasitas produksi terhadap kebutuhan dan frekuensi penggantian *sparepart*, dan membandingkan biaya *sparepart* pada beberapa skenario kapasitas untuk menemukan kapasitas yang optimal. Kontribusi penelitian ini bersifat teoritis, yakni memperkaya literatur mengenai hubungan kapasitas produksi, umur pakai *sparepart*, dan efisiensi operasional di sektor agroindustri. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi manajemen dalam merumuskan strategi kapasitas produksi dan perencanaan perawatan mesin yang lebih efisien

Manajemen Kapasitas Produksi

Kapasitas produksi merupakan kemampuan maksimum suatu sistem produksi dalam menghasilkan *output* dalam periode tertentu. Keputusan kapasitas berimplikasi langsung terhadap efisiensi biaya dan keberlangsungan proses operasional. Eunike dkk. (2018) menyatakan bahwa perencanaan kapasitas yang tidak optimal dapat mengganggu aliran material, meningkatkan biaya produksi, serta menurunkan daya saing. Dalam konteks pengolahan kelapa sawit, kapasitas produksi yang lebih rendah memperpanjang waktu olah, sementara kapasitas yang lebih tinggi mempercepat siklus produksi, tetapi keduanya membawa konsekuensi terhadap kinerja mesin dan penggunaan *sparepart*.

Pengelolaan Sparepart dan Umur Pakai

Sparepart merupakan komponen penting yang menjamin kelancaran operasional mesin. Setiap komponen memiliki umur pakai (*lifetime*) tertentu yang menjadi acuan dalam perencanaan penggantian dan perawatan. Supandi (1982) menegaskan bahwa pemanfaatan *sparepart* melebihi umur pakai dapat menimbulkan kerusakan serius pada mesin. Sejalan dengan itu, Indrajit dan Pranoto (2016) menyatakan bahwa manajemen *sparepart* merupakan bagian penting dari manajemen persediaan, karena ketersediaan *sparepart* berhubungan langsung dengan keandalan produksi. Penelitian di industri pengolahan sawit oleh Hasballah dan Siahaan (2018) juga menunjukkan bahwa kinerja stasiun *press* sangat ditentukan oleh keandalan mesin dan kondisi *sparepart*.

Trade-Off Analysis dalam Efisiensi Operasional

Konsep *trade-off analysis* digunakan untuk menilai pilihan keputusan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif. Keeney dan Raiffa (1993) menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan multi-kriteria, tidak ada solusi tunggal yang memenuhi seluruh tujuan, sehingga diperlukan kompromi. Blanchard dan Fabrycky (2011) menambahkan bahwa *trade-off analysis* membantu menyeimbangkan aspek teknis dan finansial dalam rekayasa sistem. Dalam konteks industri sawit, penggunaan kapasitas rendah memang menjaga fleksibilitas produksi, tetapi mempercepat keausan *sparepart* dan meningkatkan biaya. Sebaliknya, kapasitas tinggi dapat menekan biaya *sparepart*, tetapi berisiko jika pasokan bahan baku terbatas.

Posisi Penelitian

Beberapa studi terdahulu lebih banyak membahas aspek manajemen persediaan (Wild, 2002; Eunike dkk., 2018) atau pengendalian *sparepart* (Supandi, 1982; Indrajit & Pranoto, 2016). Namun, penelitian yang secara khusus menyoroti keterkaitan antara kapasitas produksi, kebutuhan *sparepart*, dan biaya perawatan mesin pada industri pengolahan sawit masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis hubungan variasi kapasitas produksi terhadap kebutuhan dan biaya *sparepart* melalui pendekatan *trade-off analysis*.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penggambaran fenomena secara sistematis dengan dukungan data numerik. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis keterkaitan antara variasi kapasitas produksi dengan kebutuhan dan biaya *sparepart* serta menentukan kapasitas optimal yang menghasilkan efisiensi terbaik.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada salah satu unit industri pengolahan kelapa sawit di Sumatra, khususnya pada stasiun *press* yang menjadi fokus pengamatan. Data yang digunakan merupakan data operasional tahun 2024, yang dipilih karena dianggap merepresentasikan kondisi terkini proses produksi.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh dari catatan operasional pabrik dan dokumen teknis terkait. Data tersebut mencakup:

1. Volume tandan buah segar (TBS) yang diolah sepanjang tahun.
2. Kapasitas terpasang mesin press (40, 45, dan 50 ton/jam sebagai skenario).
3. Jam kerja mesin tahunan berdasarkan variasi kapasitas produksi.
4. Umur pakai (*lifetime*) masing-masing sparepart.
5. Harga satuan *sparepart*.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas:

- Variabel bebas: kapasitas produksi (ton/jam).
- Variabel terikat: kebutuhan *sparepart* (unit per tahun) dan biaya *sparepart* (Rp/tahun).

Teknik dan Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui dokumentasi catatan operasional, termasuk laporan produksi, daftar kebutuhan suku cadang, dan catatan biaya perawatan. Validasi dilakukan dengan membandingkan beberapa tahun data sebelumnya untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data tahun 2024 sebagai objek utama penelitian.

Pendekatan Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah *trade-off analysis*, yaitu metode yang membandingkan alternatif keputusan dengan menimbang aspek teknis dan ekonomis secara bersamaan (Keeney & Raiffa, 1993; Blanchard & Fabrycky, 2011). Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi perbedaan konsekuensi biaya dan kebutuhan *sparepart* pada kapasitas produksi yang bervariasi.

Langkah Analisis Data

Analisis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung waktu olah tahunan berdasarkan volume TBS yang sama pada tiga skenario kapasitas (40, 45, dan 50 ton/jam).
2. Menentukan kebutuhan *sparepart* per tahun, dengan rumus:

$$\text{Kebutuhan Sparepart (unit)} = \frac{\text{Jam Kerja Mesin per Tahun}}{\text{Umur Pakai Sparepart (jam)}}$$

3. Menghitung biaya tahunan sparepart, dengan mengalikan jumlah kebutuhan tahunan dengan harga satuan masing-masing komponen.
4. Membandingkan hasil antar skenario, sehingga diperoleh pola hubungan kapasitas produksi dengan kebutuhan dan biaya *sparepart*.
5. Menentukan kapasitas optimal, yaitu kapasitas yang memberikan keseimbangan terbaik antara kontinuitas produksi, kebutuhan *sparepart*, dan efisiensi biaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada kebutuhan dan biaya *sparepart* berdasarkan variasi kapasitas produksi. Pada kapasitas 40 ton/jam, waktu olah tahunan tercatat sekitar 1.674 jam. Waktu proses yang lebih panjang mempercepat keausan *sparepart* sehingga kebutuhan penggantian meningkat. Hal ini berdampak pada total biaya tahunan yang mencapai ±Rp 77,6 juta. Pada kapasitas standar 45 ton/jam, waktu olah berkurang menjadi ±1.489 jam, dengan biaya tahunan sekitar Rp 73,9 juta. Sementara itu, pada kapasitas 50 ton/jam, waktu olah relatif singkat (±1.490 jam), kebutuhan *sparepart* menurun, dan biaya perawatan turun menjadi sekitar Rp 72 juta. Tabel 1 menampilkan hasil perbandingan pada masing-masing kapasitas produksi.

Tabel 1. Hubungan Kapasitas Produksi dengan Kebutuhan dan Biaya *Sparepart*

Kapasitas Produksi (ton/jam)	Waktu Olah Tahunan (jam)	Kebutuhan <i>Sparepart</i>	Biaya <i>Sparepart</i> (Rp/tahun)
40	±1.674	Tinggi	±77.600.000
45	±1.489	Sedang	±73.900.000
50	±1.490	Rendah	±72.000.000

Untuk grafik yang menggambarkan hubungan antara Kapasitas Produksi dan Biaya Sparepart ditampilkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik Hubungan Kapasitas Produksi dan Biaya Sparepart

Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya hubungan berbanding terbalik antara kapasitas produksi dan biaya *sparepart*. Kapasitas rendah menuntut mesin bekerja lebih lama untuk mengolah volume TBS yang sama, sehingga siklus penggunaan komponen lebih intensif. Kondisi ini sesuai dengan temuan Indrajit & Pranoto (2016), yang menyatakan bahwa umur pakai *sparepart* sangat dipengaruhi oleh beban kerja mesin. Dengan demikian, semakin panjang jam operasi, semakin tinggi kebutuhan pergantian komponen.

Sebaliknya, pada kapasitas tinggi (50 ton/jam), volume produksi dapat diselesaikan dalam waktu lebih singkat. Waktu operasi yang lebih rendah berarti siklus pemakaian *sparepart* relatif lebih jarang, sehingga biaya perawatan menurun. Temuan ini selaras dengan konsep efisiensi kapasitas produksi yang dijelaskan Eunike dkk. (2018), bahwa pemanfaatan kapasitas yang optimal mampu menekan biaya operasional tanpa mengurangi *output* produksi.

Namun, perlu dicermati bahwa peningkatan kapasitas tidak selalu berarti lebih baik. Seperti dijelaskan Wild (2002), kapasitas yang terlalu tinggi tanpa dukungan pasokan bahan baku justru dapat menimbulkan inefisiensi, misalnya *idle time* mesin atau pemborosan energi. Artinya, kapasitas 50 ton/jam memang efisien dari sisi biaya *sparepart*, tetapi keberlanjutan operasional tetap ditentukan oleh ketersediaan TBS. Oleh karena itu, kapasitas optimal yang direkomendasikan adalah rentang 45–50 ton/jam, di mana terjadi kompromi terbaik antara umur pakai *sparepart*, biaya perawatan, dan kontinuitas produksi.

Dari perspektif *trade-off analysis* (Keeney & Raiffa, 1993; Blanchard & Fabrycky, 2011), hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan operasional pada industri sawit harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek teknis (jam kerja mesin, umur pakai komponen) dan aspek finansial (biaya perawatan). Keputusan yang hanya berfokus pada satu dimensi berisiko menimbulkan inefisiensi pada dimensi lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi teori manajemen operasi dan perawatan mesin, tetapi juga memberikan bukti empiris dalam konteks industri pengolahan sawit bahwa kapasitas produksi dapat dijadikan instrumen strategis untuk mengendalikan biaya *sparepart* dan meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat hubungan berbanding terbalik antara kapasitas produksi dan biaya *sparepart*. Kapasitas rendah (40 ton/jam) memperpanjang waktu olah, mempercepat keausan komponen, dan meningkatkan biaya tahunan hingga ±Rp 77,6 juta.
2. Kapasitas lebih tinggi (50 ton/jam) memperpendek jam kerja mesin, memperpanjang umur pakai *sparepart*, serta menurunkan biaya perawatan hingga ±Rp 72 juta per tahun.

3. Kapasitas optimal untuk efisiensi teknis dan finansial berada pada kisaran 45–50 ton/jam, karena pada rentang ini tercapai keseimbangan antara kontinuitas produksi dan efisiensi biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Supandi, *Teknologi Pemeliharaan Mesin*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.
- [2] R. E. Indrajit and S. Pranoto, *Manajemen Persediaan*. Jakarta: Gramedia, 2016.
- [3] R. Eunike, B. Hartono, and R. Putra, "Production planning and control in agro-industry: A case of palm oil mill," *Journal of Industrial Engineering and Management*, vol. 11, no. 2, pp. 250–266, 2018, doi: 10.3926/jiem.2476.
- [4] T. Hasballah and R. Siahaan, "Analisis pengaruh kapasitas stasiun press terhadap efisiensi ekstraksi minyak pada pabrik kelapa sawit," *Jurnal Teknologi Pertanian*, vol. 19, no. 1, pp. 45–54, 2018.
- [5] A. Hikmawan, "Optimalisasi kapasitas produksi pada industri kelapa sawit untuk meningkatkan efisiensi operasional," *Jurnal Agroindustri Indonesia*, vol. 9, no. 2, pp. 112–121, 2020.
- [6] T. Wild, *Best Practice in Inventory Management*, 2nd ed. Oxford: Elsevier, 2002.
- [7] R. L. Keeney and H. Raiffa, *Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Trade-offs*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- [8] B. S. Blanchard and W. J. Fabrycky, *Systems Engineering and Analysis*, 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2011.
- [9] R. Zakaria, "Evaluasi kapasitas produksi pabrik kelapa sawit terhadap kualitas dan efisiensi pengolahan," *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, vol. 24, no. 3, pp. 178–186, 2014.